

DKVF Abstract-ID 0364:

Titel: Entwicklung, Wirksamkeit und Implementierung von Programmen zur Gesundheitsförderung in Einrichtungen frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg: Ergebnisse einer Umfrage und systematischen Übersichtsarbeit

Hintergrund: In Baden-Württemberg (BW) besuchen rund 26% der unter Dreijährigen und 91% der Drei- bis Sechsjährigen Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE). Sie sind die ersten öffentlichen Einrichtungen im Leben eines Kindes und daher besonders geeignet für die universelle Gesundheitsförderung. Zwar werden in vielen Einrichtungen der FBBE Programme zur Gesundheitsförderung durchgeführt, jedoch gibt es keine zentrale Übersicht, in der Informationen zum Inhalt und der Zielgruppe sowie zur Wirksamkeit und Implementierung aufgeführt sind.

Zielsetzung: Ziel dieser Erhebung war es, Programme zur Gesundheitsförderung zu den Themen Bewegung, Ernährung, Wohlbefinden, soziale/emotionale Kompetenzen, Sonnen-/Hitzeschutz sowie Schutz vor Infektionskrankheiten für Kinder in Einrichtungen der FBBE zu identifizieren und wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren Entwicklung, Wirksamkeit und Implementierung zusammenzutragen.

Methoden: Im Frühjahr 2024 führten wir eine Online-Umfrage in Einrichtungen der FBBE in BW (n = 7.216) durch, um Programme zur Gesundheitsförderung zu identifizieren. Darüber hinaus führten wir eine systematische Übersichtsarbeit in referierten Fachzeitschriften und Datenbanken grauer Literatur durch (CRD42024599515). Zusätzlich wurden die Websites relevanter deutscher Gesundheitsorganisationen/-behörden, Krankenkassen und Träger von Einrichtungen der FBBE durchsucht. Basierend auf diesen drei Ansätzen wurden alle verfügbaren Studien und Dokumente analysiert, um Informationen zur Programmentwicklung und Nachweise zur Wirksamkeit und Implementierung zusammenzustellen.

Ergebnisse: An der Online-Umfrage nahmen 236 (3,3 %) Einrichtungen der FBBE teil. Im Rahmen der systematischen Übersichtsarbeit schlossen wir von den anfänglichen 10.711 Treffern, 128 Artikel ein. Zusammen mit der Webrecherche konnten wir bisher über 90 Programme zur Gesundheitsförderung identifizieren, die deutschlandweit oder in BW durchgeführt werden können. Die vorläufigen Ergebnisse der Datenextraktion deuten darauf hin, dass nur wenige Programme theoriebasiert und unter Einbeziehung pädagogischer Fachkräfte oder der Zielgruppe entwickelt wurden. Während einige Programme in Bezug auf ihre Wirksamkeit wissenschaftlich evaluiert wurden, gibt es nur vereinzelt Ergebnisse aus Implementierungsstudien.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Einrichtungen der FBBE in BW haben grundsätzlich eine große Auswahl an Programmen zur Gesundheitsförderung. Bei einigen Programmen fehlen jedoch Hinweise zu positiven Effekten auf die gesundheitliche Entwicklung der Kinder. Die Zusammenstellung von Informationen zur theoriebasierten Entwicklung sowie Hinweisen zur Wirksamkeit und Implementierung von Programmen kann pädagogische Fachkräfte und (politische) Entscheidungsträger/innen dabei unterstützen, wirksame, bedarfsgerechte, ressourcenschonende und nachhaltige Programme auszuwählen.

Kernaussage: Nur wenige Programme zur Gesundheitsförderung in Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung wurden theoriebasiert entwickelt und zeigen wissenschaftliche Evidenz hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Implementierung.